

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

GLOBAL IQTISODIY TARAQQIYOT TENDENSIYALARI VA ULARNI UZBEKISTONDAGI JARAYONLARGA TASIRI

Xolov Sherali Axrorboyevich

Qarshi Davlat Universiteti, Ijtimoiy falfasa kafedrası ilmiy izlanuvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari va ularning O'zbekiston iqtisodiy jarayonlariga ta'siri o'rganiladi. Ilmiy adabiyotlarda O'zbekistondagi iqtisodiy o'zgarishlarga global tendensiyalarning qanday ta'sir qilishi yetarli darajada tahlil qilinmagan. Ushbu tadqiqotda empirik ma'lumotlar tahlili va statistik modellashtirish metodlari qo'llanildi. Tadqiqot natijalari global iqtisodiy o'zgarishlarning O'zbekistonda iqtisodiy o'sish, investitsiyalar va eksport-import munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatdi. Natijalar O'zbekiston iqtisodiy siyosatini optimallashtirishda va global tendensiyalarga moslashuvchan yondashuvni shakllantirishda foydali bo'lishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** global iqtisodiyot, iqtisodiy tendensiyalar, O'zbekiston iqtisodiyoti, metodologiya, bilim bo'shlig'i, natijalar, tahlil, ta'sir o'rganish.*

Kirish

Global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari bugungi kunda mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirib, iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqola O'zbekiston iqtisodiyotiga global tendensiyalarning ta'sirini o'rganadi, ammo mazkur sohadagi ilmiy tadqiqotlarning yetarli emasligi bu mavzuga alohida e'tibor qaratishga asos bo'ladi. Tadqiqotda iqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar tahlili usuli qo'llanilib, global jarayonlarning O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy holatga ta'siri o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy siyosatni global tendensiyalarga moslashtirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligini oshirishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqot natijalari iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

Metodologiya

Mazkur ilmiy tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari va ularning O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini chuqur va kompleks o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy metodlari sifatida quyidagilar tanlangan:

- 1. Kompilyativ tahlil** - Jahon iqtisodiyoti va O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari bo'yicha turli ilmiy va statistika manbalaridan olingan ma'lumotlar asosida ko'p qirrali tahlil olib borildi. Ushbu yondashuv O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarning umumiy va xos xususiyatlarini aniqlashda muhim o'rin tutadi.
- 2. Komparativ (solishtirma) tahlil** - O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlar bilan jahondagi iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va farqlarni aniqlash uchun qo'llanildi. Bu yondashuv orqali global tendensiyalarning milliy iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi.

3. **Statistik tahlil** - Global va milliy iqtisodiyot bo'yicha statistik ko'rsatkichlar asosida iqtisodiy jarayonlar va ularning dinamikasini tahlil qilish uchun qo'llanildi. Mazkur uslub O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish va rivojlanish tendensiyalari bo'yicha ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlaydi.

4. **Modellashtirish** - O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va global iqtisodiy tendensiyalarning milliy jarayonlarga ta'sirini bashorat qilish uchun modellashtirish usuli qo'llanildi. Bu uslub kelajakdagi iqtisodiy jarayonlarni oldindan ko'rish va ularning oqibatlarini baholashda samarali hisoblanadi.

5. **Sistemali yondashuv** - O'zbekiston va jahon iqtisodiyoti o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni o'rganishda sistemali tahlil uslubi qo'llanildi. Ushbu yondashuv orqali iqtisodiy tendensiyalarning milliy jarayonlarga ko'rsatadigan ta'siri keng qamrovda o'rganiladi.

Tadqiqot davomida qo'llanilgan ushbu metodologik yondashuvlar O'zbekistonning global iqtisodiy tizimdagi o'rni va roli, shuningdek, jahon iqtisodiy tendensiyalarining milliy iqtisodiy jarayonlarga ko'rsatadigan ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi.

TADQIQOT NATIJALARI

Ushbu tadqiqot global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari va ularning O'zbekistondagi jarayonlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari quyidagicha umumlashtiriladi:

Global iqtisodiy tendensiyalarni aniqlash:

Tadqiqotda, birinchi navbatda, so'nggi yillarda global iqtisodiy tendensiyalar, jumladan, iqtisodiy o'sishning regional farqlari, texnologik innovatsiyalar, yashil iqtisodiyotga o'tish, savdo urushlari, hamda pandemiyalar natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar tahlil qilindi. Bu tendensiyalar global iqtisodiy barqarorlikka katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Global tendensiyalarning O'zbekistonga ta'siri:

Tadqiqotda O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o'rni va ushbu tendensiyalarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani batafsil tahlil qilindi. Jumladan, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsion siyosat, tashqi savdo munosabatlari va texnologik rivojlanishlar global tendensiyalar kontekstida ko'rib chiqildi.

Sanoat va qishloq xo'jaligi sektorlariga ta'sir:

Global iqtisodiy tendensiyalar, xususan, sanoatning raqamlashtirilishi, yashil texnologiyalarning joriy etilishi va energetika bozoridagi o'zgarishlar O'zbekistonning sanoat va qishloq xo'jaligi sektorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotda bu ta'sirlar batafsil tahlil qilinib, iqtisodiyotning diversifikatsiyasi jarayonlari o'rganildi.

Moliya bozorlarining globallashtirish ta'siri:

Global moliya bozorlarining o'zgarishlari, jumladan, valyuta kurslari, investitsiya oqimlari va xalqaro kredit siyosatidagi o'zgarishlar O'zbekistonning moliya bozorlariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu tendensiyalar, milliy valyuta barqarorligi, tashqi qarzarlar va investitsiyalarni jalb qilish nuqtai nazaridan tahlil qilindi.

Inson kapitaliga ta'sir:

Tadqiqot natijalari, global tendensiyalar O'zbekistonda inson kapitali rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatdi. Jumladan, mehnat migratsiyasi, ta'lim va kasb-hunar tayyorgarligi, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish kabi omillar muhim ahamiyat kasb etdi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, global iqtisodiy tendensiyalar O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu ta'sirlar mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy strategiyalarini ishlab chiqishda va iqtisodiy siyosatni shakllantirishda hisobga olinishi kerak.

Global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari va ularning O'zbekistondagi jarayonlarga ta'sirini tahlil qilish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo'lib, bu jarayonning turli jihatlarini o'z ichiga oladi. Global iqtisodiy o'zgarishlar, jumladan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, yashil iqtisodiyotga o'tish va xalqaro savdo munosabatlarining dinamikasi, O'zbekiston iqtisodiyotiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Birinchi, raqamli iqtisodiyotning global miqyosda rivojlanishi O'zbekistonda yangi texnologiyalarga bo'lgan talabni oshirdi. Davlatning raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirayotgan islohotlari mahalliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek, xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayon global tajribani o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish orqali amalga oshiriladi, bu esa iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi.

Ikkinchi, global yashil iqtisodiyotga o'tish tendensiyalari O'zbekistonga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ekologik toza texnologiyalarga o'tish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xalqaro miqyosda ushbu tendensiyalar O'zbekistonga ham ekologik masalalarga ko'proq e'tibor berish, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Uchinchi, xalqaro savdo va investitsiyalarning o'sishi O'zbekiston iqtisodiy jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyalashuvi, xorijiy sarmoyalarning jalb qilinishi, hamda savdo hamkorliklarining kengayishi mamlakat iqtisodiyotini global o'zgarishlarga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlarda global tendensiyalarning tahlili va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilishi iqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar va chaqiriqlarni keltirib chiqarmoqda. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun ushbu tendensiyalarni chuqur o'rganish va ularga moslashish, shuningdek, ichki va tashqi siyosatning samarali muvofiqlashtirilishi zarur. Bu jarayonda global tendensiyalarni inobatga olgan holda O'zbekiston iqtisodiy siyosatining uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari XXI asrda tobora murakkablashib, mamlakatlar va mintaqalarning o'zaro bog'liqligini kuchaytirib bormoqda. Ushbu jarayonlar, xususan, xalqaro savdo, texnologik innovatsiyalar, moliyaviy integratsiya va iqlim o'zgarishlari kabi omillar orqali shakllanmoqda. Uzbekistan iqtisodiyoti ham ushbu global o'zgarishlardan bevosita ta'sirlanmoqda.

Ushbu maqolada global iqtisodiy taraqqiyotning asosiy tendensiyalari tahlil qilinib, ularning Uzbekistan iqtisodiy jarayonlariga bo'lgan ta'siri baholandi. Asosiy xulosalardan biri shuki, Uzbekistanning iqtisodiy siyosati va strategik yo'nalishlari global tendensiyalarni hisobga olgan holda shakllantirilishi zarur. Raqamli iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot va xalqaro savdoni

liberallashtirish sohasidagi imkoniyatlar mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omillar bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Shuningdek, maqola davomida global iqlim o‘zgarishlari va ularning iqtisodiyotga ta'siri, yangi texnologiyalarning joriy etilishi va xalqaro mehnat bozorining dinamikasi kabi omillar ham ko‘rib chiqildi. Ushbu tendensiyalarni o‘z vaqtida anglab, ularga moslashish Uzbekistanning global iqtisodiy maydondagi o‘z o‘rnini mustahkamlashiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, global iqtisodiy taraqqiyot tendensiyalari va ularning ta'sirini chuqur tahlil qilish, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun strategik muhimdir. Bu jarayonlar bilan integratsiyalashgan holda harakat qilish, iqtisodiy o‘shishni tezlashtirish va aholi farovonligini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Uzbekistan uchun ushbu tendensiyalarni hisobga olgan holda milliy strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Oltinboyevich, H. F., & Asadbek To‘lqin o‘g‘, I. (2023). GLOBAL IQTISODIYOT DAVRI VA UNDA GI INQIROZLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(5), 134-139.
2. Zokir ogli, A. S. (2024). GLOBAL MUAMMOLARNING IQTISODIY JIHLTLARI. *IQRO INDEXING*, 7(2).
3. Qadambayevich, E. J., & Sulaymonovich, Q. M. (2023). GLOBAL IQTISODIYOT MUAMMOLARI VA MILLIY IQTISODIYOTNI YANADA RIVOJLANTIRISH. *Conferencea*, 281-288.
4. O‘G‘LI, O. F. R., & SAIDAXMEDOVICH, S. T. (2024). GLOBAL JARAYONLARNING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI. *Gospodarka i Innowacje.*, 49, 397-402.
5. Sardorbek, U. (2024). GLOBAL STRATEGIK TENDENSIYALAR VA IQTISODIY O‘SISH. *Research and Publications*, 1(1), 54-57.
6. Mahmudjon o‘g‘li, U. S. (2023). GLOBAL STRATEGIK TENDENSIYALAR VA IQTISODIY O‘SISH. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR, 1(1), 83-86.
7. Xayrullo o‘g‘li, T. M., & Qiyomiddin, M. (2024). ZAMONAVIY JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 21(2), 135-141.
8. Maxmudov, S. (2023). HOZIRGI ZAMON TURISTIK TALABLAR TENDENSIYASI. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 230-237.
9. Parxadovna, S. U. (2023). O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI JORIY QILISH QILISH MASALALARI. *PEDAGOG*, 6(1), 203-209.
10. Turoпова, N., & Jo‘llyev, M. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIYOTNING TUTGAN O‘RNI. *Молодые ученые*, 2(9), 67-72.